

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

ПОНЯТИЕ ОБ ЭТИМОЛОГИИ. ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.

Шарафутдинова Марвар Рашидовна

Преподаватель русского языка и литературы кафедры «Истории и филологии» Азиатского Международного Университета г. Бухары.
Узбекистан

Аннотация. Статья посвящается истории происхождения слов. Их связи с другими словами в предшествующие эпохи. Знание истории культуры и этнографии. Выделение морфем в составе слова.

Ключевые слова: этимология, происхождение, культура, этнография, морфема, корень.

CONCEPT OF ETYMOLOGY. ETYMOLOGICAL AND WORD-FORMATION ANALYSIS.

Annotation. The article is devoted to the history of the origin of words. Their connections with other words in previous eras. Knowledge of cultural history and ethnography. Identification of morphemes within a word.

Key words: etymology, origin, culture, ethnography, morpheme, root.

ETIMOLOGIYA TUSHUNCHASI. ETIMOLOGIK VA SO‘Z YASALOTINI TAHLILI.

Annotatsiya. Maqola so'zlarining kelib chiqish tarixiga bag'ishlangan. Ularning o'tgan davrlardagi boshqa so'zlar bilan aloqalari. Madaniyat tarixi va etnografiyasini bilish. So'z ichidagi morfemalarni aniqlash.

Kalit so'zlar: etimologiya, kelib chiqish, madaniyat, etnografiya, morfema, ildiz.

Этимология (от греч. – etymos – истинный и logos – учение) – раздел науки, изучающий происхождение слова, его древние связи с другими словами.

Например, этимология устанавливает, что слово «беспечный» (беззаботный, легкомысленный) происходит от древнерусского существительного печа – «забота; то, что печалит человека». Беспечный – тот,

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

у кого нет «печи». Таким образом, при этимологическом разборе выделяются следующие морфемы: бес-печ-н-ый.

В современном русском языке нет слова «печа» (забота). Поэтому в современном русском языке в слове беспечный нельзя выделить корень -печ- (и конечно, нельзя с помощью слова «печь» объяснить слово *беспечный*). Если нельзя выделить корень -печ- то нет и приставки бес-, и суффикса -н-. Словообразовательный анализ современного слова «беспечный» устанавливает, что в нем *беспечн-* корень.

Слово вежливый происходит от древнерусского слова «вежа» – «человек, знающий, ведающий, как вести себя в обществе». Прилагательное «вежливый» означало «качество вежи». Из русского языка исчезло слово «вежа», и поэтому в современном русском языке слово вежливый перестало члениться на корень -веж- и суффикс -лив-. Вежлив – единый, целостный корень.

Этимологический состав слова не совпадает с его современным морфемным составом.

Ловкий первоначально означало «такой, который умеет ловить», например, *ловкий зверь*. Слово ловкий происходило от слова ловить (сравните: *плавить* – *плавкость*; *ковать* – *ковкий*). Потом значение прилагательного *ловкий* изменилось: оно стало обозначать «искусный в движениях, обладающий сноровкой, легко находящий выход из различных ситуаций, изобретательный». Связь по значению со словом ловить была утрачена. Современное слово имеет не корень -лов- и суффикс -к-, а корень -ловк-.

Итак, слово с ходом времени может менять свою членимость на морфемы. Это связано в одних случаях с утратой производящего слова, в других – с изменением значения производного слова, а также с другими причинами.

Чтобы узнать *этимологию* слова, надо изучить его *историю*, выяснить с какими другими словами оно было связано в предшествующие эпохи. Для этого нужны серьезные исследования, которыми занимаются **ученые-этимологи**. На основе данных этимологических исследований создаются **этимологические словари**.

Чтобы узнать, из каких морфем состоит слово в современном русском языке, то есть чтобы произвести словообразовательный анализ, надо выяснить

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

связи данного слова с другими современными словами, для данного производного слова найти производящее. В результате такого анализа выделяются значимые части слова-морфемы. (Порядок словообразовательного анализа смотрите в приложении).

Умение правильно членить слово на морфемы очень важно: неверно выделить корень, значит неверно, неточно понять смысл слова, неверно связать его с другими словами, подчас ошибиться в его написании.

Упражнение 1.

Прочитайте, перескажите текст, объясняя какво первоначальное значение корней в выделенных словах. Пользуйтесь кратким этимологическим словарем Н.М. Шанского, В.В. Иванова, Т.В. Шанской (М, 1975).

*Слово **неуклюжий** образовано с приставками **не-**, **у-** от прилагательного **клюжий**. Это слово сейчас известно только в диалектах и означает «красивый»; приставка **у-** имеет в нем отрицательное значение (как в словах **гомон** – **угомон**, **богатый** – **убогий**, **солнце** – **усолонь**). Прилагательное **клюжий** образовано от исчезнувшего существительного **клюдь** – «порядок», «красота» (корень этот встречается в русской фамилии **Неклюдов**).*

*Слово **художник** образовано от прилагательного **художный**, которое, в свою очередь, было образовано от существительного **худог** – «мастер», «мудрец».*

Упражнение 2.

Найдите объяснение значений данных слов в кратком этимологическом словаре.

Огурец, дуб, расстояние, результат, влага, ярый, внезапный.

Упражнение 3.

Прочитайте, перескажите, как объясняется здесь значение выделенных слов.

Обращение к корню слова – это первый шаг нашей семантической работы, то есть работы над раскрытием смысла слова.

Произведите слово **четкий** от слова **читать**, и вы поймете, что четким считается то, что легко прочитать. Поставьте слово **травя** в связь со словом **потрава**, **отравился** – вы сразу поймете, что трава – это нечто съедобное.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

Что такое *опешишь* или *ошеломить*? **Опешишь** – значит конному с коня долой, стать пешим. **Ошеломить** – ударить по шлему: боевой опасный удар, лишаящий противника сознания и боеспособности.

(М. Рыбникова)

Упражнение 4.

Установите общий, с исторической точки зрения корень, в приводимых ниже группах слов и определите между ними смысловую связь. Смотрите этимологический словарь Н.М. Шанского.

Нож – заноза – пронзительный, веретено – сверток – увертливый, полотно – полотенце, потом – потомок, середина – среди – среда – сердце, ограниченный – граница – многогранный.

Упражнение 5.

Найдите корень, который этимологически выступал в приводимых ниже словах. Сгруппируйте однокоренные с исторической точки зрения слова. Пользуйтесь этимологическим словарем. С выделенными словами составьте предложения.

Конец, шелом, дух, слыть, плыть, ожерелье, погожий, ухо, ошеломить, ушат, душить, начало, горло, речь, погода, жерло, нарекать, рука, упряжка, поручни, подушка, супруга, поручение, отречение.

Упражнение 6.

Прочитайте текст. Выполните задания к тексту.

В мире слов.

Почему солнце называется солнцем, стол – столом, лампа – лампой? Этот вопрос не всегда и не всякому приходит в голову. Кажется, так ясно и естественно, что солнце и есть солнце, а лампа – лампа, потому что все так называют вещи и мы с малых лет усвоили эти названия. Нам как-то странно даже узнавать впервые, что в других языках солнце или свет называют иначе, так как в нашем представлении слово настолько крепко связано с самой вещью, как будто эта связь установлена самой природой.

История многих слов очень сложна. Людям удалось определить величину солнца, его вес, температуру, химический состав, расстояние его от земли и многое другое. А вот определить с такой же уверенностью первоначальное значение названия, которое дано ему, нам еще не удалось. Качалка называется так потому, что в ней можно качаться. Качели тоже.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

Свечка – потому что светит. Крыша и крышка, кров и кровля – потому что покрывают или накрывают. Это понятно всякому. Но уже крыло вряд ли свяжется с «крыть». Помогает сравнение с «мыло» от «мыть», «помело» от «мести». Суффикс -ло- означает орудие для соответствующего действия. Крылья, следовательно, представлялись покрывающими птицу. А крыльцо, очевидно, казалось «крылом» дома. Ну, а масло? Судя по этим примерам это производное от «мазать» и первоначальное значение должно было быть «мазь». Но почему? Потому, что масло намазывали на хлеб? Это могло бы быть так, если бы слово создавалось в наше время. Но оно возникло очень давно, когда не только бутербродов не делали, но и коровьего масла, пожалуй, не ели. Напротив, масло применялось для цели, которая, пожалуй, теперь, нам не придет в голову. Подобно многим древним народам, славяне в старину имели обыкновение натирать тело маслом.

Древние греки и римляне натирались растительным маслом. Так же поступают кое-где африканские племена. Отчасти это заменяло употребление мыла, которое тогда еще было неизвестно. Отчасти предохраняло от холода, зноя.

Не зная истории культуры и этнографии, мы бы не смогли объяснить, почему масло (растительное, коровье и даже минеральное) так называется, даже если бы мы и поняли, что это слово образовано от мазать.

Теперь для нас «красный» означает особый цвет, хотя «краска» имеет значение красящего вещества вообще, и красить можно в любой цвет. Но и тот и другой смыслы слова – недавние. Народная поэзия называет солнце красным, девушку красной, очевидно, не в этих смыслах. «Весна красная», «красно говорить», «не красна изба углами, красна пирогами» (Пословица) – во всех этих выражениях «красный» означает «красивый» (от «краса»).

(По Б. Казанскому)

Упражнение 7.

Прочитайте, перескажите как произошли названия некоторых улиц и районов Москвы. Есть ли подобные названия в Ташкенте? Как они возникли?

Серьезное научное изучение словаря дает неожиданные результаты. Остановимся на исторической географии, взяв для примера город Москву. Ее улицы и переулки, площади и кварталы уводят нас в русское средневековье, даже дальше – к домосковскому периоду.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

Начнем с того, что в Москве до сих пор осталась память о чем-то доевропейском: Болотная площадь, Большая полянка, Девичье поле, Воронцово поле, Моховая (опять болото), Балчуг (по-татарски – грязь).

Затем укажем на следующее. От Москвы шли дороги в другие города: на Тверь – Тверская, на Серпухов – Серпуховская, на Калугу – Калужская...

Вся Москва, заселенная ремесленными цехами, именовалась по слободам – Кожевниками, Садовниками, Сыромятниками, Хамовщиками (хамон – по-индийски – полотно). Гончарная – слобода гончаров. Басманная – от слова басма – тиснение по серебру и золоту.

Переулки Скатерный, Чашников, Кисловский, Ножовой, Столовый, Хлебный и, наконец, Поварская улица – все одно к одному свидетельствует о своем историческом прошлом.

(По М. Рыбниковой).

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение слов /Н.М.

Шанский, Т.А. Боброва.

2. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка).

3. Этимологический словарь современного русского языка /Сост. А.К. Шапошников.

4. www.ruscenter.ru <http://dic.academic.ru>

5.«Школьный словарь образования слов русского языка» М.Т. Баранова.

1. Murodova, D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *Modern Science and Research*, 2(12), 654-658.

2. Arabovna, M. D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 28-33.

3. Arabovna, M. D. (2023). THE THEME OF MOTHERHOOD IN “WOMEN'S PROSE” BY MASHA TRAUB. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 34-38.

4. Murodova, D. (2024). MATERNAL IMAGE IN “WOMEN’S PROSE” BY MASHA TRAUB. *Modern Science and Research*, 3(1), 157–163. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27859>

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

5. Муродова, Д. А. (2023). ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГЕРОИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.

6. Murodova, D. (2023). FICTIONAL HEROES IN MODERN RUSSIAN LITERATURE. *Modern Science and Research*, 2(9), 112–114. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23907>

7. Муродова, Д. А. (2023). ЖЕНСКАЯ ПРОЗА В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.

8. Муродова, Д. А. (2023). ПОНЯТИЕ СЛОВ «ЩЕДРОСТЬ И ТРУСОСТЬ» В ЛАКСКОМ ЯЗЫКАХ.

9. Murodova, D. (2023). ARABIC WORDS USED IN MODERN RUSSIAN. *Modern Science and Research*, 2(4), 576–578. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/19400>

10. Муродова, Д. А. (2023). МАТЕРИНСКИЙ ОБРАЗ В СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ПРОЗЕ.

11. Murodova, D. (2024). AN ARTISTIC IMAGE IN UZBEK “WOMEN’S PROSE” BASED ON THE STORIES OF ZULFIYA KUROLBA KIZI. *Modern Science and Research*, 3(2), 1172–1177. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29788>

12. Murodova, D. (2024). «СОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» В ПРОЗЕ МАРИИ ТАРУБ. *Modern Science and Research*, 3(2), 43–50. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30438>